

Encuesta para evaluar el prototipo de control de acceso a Facebook e Instagram en dispositivos móviles Android mediante el modelo de aceptación tecnológica TAM

La presente encuesta tiene la finalidad de generar un diagnóstico para evaluar el prototipo de control de acceso a Facebook e Instagram en los dispositivos móviles Android a los estudiantes de primero y segundo ciclo de la carrera de computación de la Universidad Nacional de Loja

Confidencialidad y Ética

Tu participación es voluntaria. Todos los datos recogidos serán tratados de forma **estrictamente confidencial y anónima**. La información se usará únicamente para los fines académicos de este Trabajo de Integración Curricular y no se registrará ningún dato personal identificable (como nombre o correo electrónico).

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Correo *

2. ¿A que ciclo de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja perteneces? *

Marca solo un óvalo.

Primero

Segundo

Utilidad percibida (UP)

Nivel en el que el usuario considera que una tecnología puede mejorar su rendimiento. La adopción de una tecnología depende de la creencia del usuario de que obtendrá beneficios con su uso, ya sea en su vida personal o profesional.

3. **UP1.** ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram mejora la capacidad de concentración y productividad en sus actividades diarias? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

4. **UP2.** ¿Considera que el prototipo móvil ayuda a controlar eficientemente el tiempo que pasa en Facebook e Instagram? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

5. **UP3.** ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram evita distracciones durante las horas de estudio o trabajo? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

6. **UP4.** ¿Considera que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram es una herramienta útil para gestionar el acceso a redes sociales? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Facilidad de uso percibida (FUP)

Grado

en el que el usuario piensa que utilizar una tecnología no requerirá mucho esfuerzo. Esto se relaciona con el trabajo que se evitará gracias a la tecnología; por lo tanto, la habilidad en su uso es esencial.

7. **FUP1.** ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram es fácil de usar? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

8. **FUP2.** ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram reduce de manera efectiva el tiempo que pasa en redes sociales? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

9. **FUP3.** ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram, es fácil de descargar e instalar en su dispositivo Android? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

10. **FUP4.** ¿Está de acuerdo que el prototipo móvil para el control de acceso a Facebook e Instagram, es fácil de configurar e interactuar? *

Marca solo un óvalo.

- Totalmente de acuerdo
- De acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- En desacuerdo
- Totalmente en desacuerdo

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

